

ANONIM XATLAR YOZISH TEXNIKASIDA UNLI HARFLAR IMLOSINING SHAXS YOSH XUSUSIYATIGA KO'RA XOSLANISHINI ANIQLASHNING TAJRIBAVIY METODOLOGIK ASOSLARI

Yoqubova Sevara

**Nizomiy nomidagi TDPU O'zbek tili va uni o'qitish metodikasi
kafedrasi v.b.dotsenti, f.f.f.d. PhD**

Email: s.yoqubova@bk.ru,

tel: 90.915-55-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449872>

ANNOTATSIYA. Qo'l yozuvini bajarishda turli yosh toifalarida o'ziga xos yozish texnikasi mavjud. Bugungi kun texnologiyalari fonografik vositalarning asosiy shakloiy xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Biroq yozuv va mazmun o'rtasidagi bog'liqlik, inson psixologik, fiziologik, genderologik, hamda yosh xususiyati yozuv texnikasiga ta'sir qilishi masalasi munozarali. Odatda grafologik tadqiqotlarda shaxs xarakter xususiyati va yozuvga urg'u beriladi. Muallif Grafologiyadan farqli ravishda lingvistik ekspertizada matnning nafaqat shakily ifodasi, balki mazmuniga ham e'tibor qaratish, shuningdek, uchta yosh guruhi toifasida yozuvning ifoda va texnik xoslanishi mumkinligini asoslaydi.

Kalit so'zlar. Anonim xat, yozish texnikasi, qo'l yozuvi, imlo, metodologik asos, ekspertiza, lingvistik ekspertiza, grafologiya, shaxs yoshiga ko'ra xoslanish, psixologik omil, fiziologik omil.

INTRODUCTION

Fonografik vositalar va ularning nutqda qo'llanishi bir necha omillarga ko'ra yuzaga chiqadi. Bunday omillar sirasida psixo-fiziologik omillar yetakchilik qilsa, yosh kategoriyasiga muvofiqligi ham alohida o'rin tutadi. Har qanday tovushning talaffuz qilinishida miya signallari orqali chastotali takrorlanish yuzaga keladi. Neyrotransmissiya esa ushbu signallarni til mushaklariga yetkazib beradi. Nutq bilan bog'liq xarakterli xususiyatlar, asosan, unli tovushlar talaffuzida yuzaga chiqadi.

Talaffuzda fonetik variatsiyalardan keng foydalanish quyidagi hollarda kuzatilishi mumkin:

- 1) tug'ma yoki orttirilgan nutqiy nuqson bo'lganida;
- 2) ruhiyatning barqarorlashmagan holatlari: asab, charchoq, tushkunlik, depressiya, kuchli stress, hayajon;
- 3) nerv va yurak-qon tomir kasalliklarida;
- 4) bir-biridan farq qiluvchi dialektlar o'rtasida;
- 5) blingvizm va pyuralingvizmda;
- 6) shaxsning yosh kategoriyasida.

Aksariyat holatlarda shaxsiy xatlarda muallif so'z va jumalarni to'g'ridan to'g'ri talaffuzdagi variantini yozishadi. Ushbu grafemalar yuqorida ta'kidlanganidek, neyrotransmissiya natijasida voqelanadi. (Masalan. Yo'mi-talaffuzda, yo'mi-yozma matnda. Asl variant- yo'qmi)

MATERIALS AND METHODS

Jahonda fonetika, unli tovushlar, fonetik o'zgarishlar, fonetik variatsiya va ularning yozuvda fonografik vosita sifatida grafemalar tarzida voqelanishiga bag'ishlangan tadqiqotlarda sheva va dialektlarga muvofiq unlilarning o'zgarib borishi zanjirsimon harakatda

tizimlashtirilgan¹. Unli tovushlarning talaffuzdagi ritmik o'zgarishlari o'n yillar davomida kuzatib borilgan va vaqt o'tishi bilan tovushlarni talaffuz qilishda xilma-xillik yuzaga kelishi tadqiq etilgan².

L.V.Bondarenko tilning fonetik tuzilishi yozma matnlarda yaxshiroq aks etishini ta'kidlaydi. Scherbaning so'zlariga ko'ra, "grammatika va yozuv butunlay to'liq uslubga asoslangan. Og'zaki nutqda "so'zning ideal fonetik tarkibi"ni sof holda aniqlash qiyin"³. Har qanday og'zaki nutq talaffuzning to'liq va to'liq bo'lmagan turlarini namoyon etadi.

Lingvistik ekspertizada sof lingvistik tahlil to'la amal qiladi deb aytib bo'lmaydi. Qator omillar ekspertiza jarayoniga ta'sir o'tkazadi. Shu boisdan matn bilan bog'liq holda amalga oshiriladigan sud ekspertizalarini lingvistik ekspertiza deb nomlashning o'zi yetarli emas. Lingvistik ekspertiza amalga oshirilishida quyidagi tarkibiy qismlar yetakchi omil sifatida ishtirok etishini alohida e'tirof etish joiz:

- 1) texnik tekshirish;
- 2) yuridik tarkibiy qism;
- 3) psixologik omil;
- 4) fiziologik omil;
- 5) grafeologik omil (qo'lyozma matnlarda);
- 6) lingvistik omil.

Bu ro'yxatni yanada kengaytirish mumkin. Asosiy urg'u bermoqchi bo'lgan jihatimiz lingvistik ekspertizaning faqat sof lingvistik omilga tayanmasligini ta'kidlashdan iborat. Lingvistik omillarning o'zi ham fonetik, leksik, grammatik omillar bilan bog'liq. Aksariyat hollarda yozma ko'rinishdagi matnlarda fonetik jihatdan konfliktli matnni tekshirish ahamiyatdan chetda qoladi. Tilshunos olim A.Abduazizovning fikriga ko'ra, tovushlar tizimi nutqning istalgan ko'rinishida muhim ahamiyat kasb etadi. Matn gaplardan, gap esa so'zlardan, so'z tovushlardan hosil bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, fonetik jihatdan matnni tekshirish asosiy ahamiyat kasb etishini tushunish mumkin. Fonema so'z va birliklarning ma'noli qismlarini tashkil etuvchi, eng kichik til birligi hisoblanadi⁴. Noadabiy leksik qatlam qatori ular tarkibidagi unli va undoshlarning fonografik jihati ham adabiy me'yor chegarasidan tashqarida hisoblanadi. Aslida "...biz talaffuz qilayotgan so'zlarning ma'nosini farqlash uchun xizmat qiluvchi fonemalarni ongli ravishda bilish qobiliyatiga ega emasmiz; yana ham past darajada...har bir fonemani farqlanish belgilariga bo'lishga imkon beruvchi fonologik qarama-qarshiliklarni tushunib yetmaymiz. Yozuvda esa ularni fonografik holatidan foydalanamiz"⁵. Bu esa nutqda fonemalarning variantlari qo'llanishi yoki fonemalarning pozitsion o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Lingvistik ekspertizada shaxsning yosh xususiyatlarini aniqlash mutlaqo aniq va sof holda amalga oshmaydi. Bunga bevosita sheva elementlari, shaxsning jinsi, sotsial xosligi

¹Wise C.M. Southern American dialect. – American Speech, 8, 1933. – P. 37-43.

²Kurath H. & McDavid R. I. Jr. The pronunciation of English in the Atlantic states. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961. – P. 58-65

³Bondarenko L.V. Анализ речевой стратегии дискредитации в лингвистической экспертизе (на примере интернет-коментария) // Филологические науки. Вопросы, теории и практики. – 2014. – №10-1(40). – С. 27-29.

⁴Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 8.

⁵Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1985. – 54 с.

singarilar ham ta'sir ko'rsatadi. Kuzatishlar davomida fonografik hodisalarning asosiy turi Toshkent shevasida so'zlashuvchilar nutqida qo'llanishi va, asosan, xatlarda o'rta yosh toifasida qo'llanilish koeffitsienti yuqori ekanligi aniqlandi. Tayanch shevalardan biri Toshkent shevasi asosidagi unlilar tasnifi quyidagicha: til oldi unlilar, oraliqdagi unlilar va til orqa unlilardir⁶. Professor V.V.Reshetov buni qo'llab-quvvatlagan holda Toshkent shevasiga, asosan, *i, u, o', a* unlilarini oraliq uchinchi unlilar deb ataydi. Bunda, albatta, unlilarning hosil bo'lishidagi fiziologik jarayon asos qilib olinadi. Olimlarning ta'kidlashicha, unli tovushlarning turli variantda talaffuz qilinishida fiziologik holatlarning ta'siri yo'q, balki turli akustik-artikulatsiyaga ega undosh tovushlarning o'zaro munosabati asosida yuzaga keladi⁷.

DISCUSSION

O'zbek tili unlilarining fonetik tasnifi masalasi Trubetskoy, Polivanov, Reshetov, G'ulomov, Mirzayev, Serovtyan, Is'hoqov, Klimenko, Kissen va boshqa tilshunoslarning ilmiy izlanishlarida tadqiq qilingan⁸. Noadabiy unli tovushlarning shaxsiy xatlarda qo'llanishini fonografik jihat bilan bog'lash mumkin. Yozuvda unlilarning qo'llanishi bilan bog'liq quyidagi holatlar kuzatiladi:

- 1) grafemalarning variantlari qo'llanilishi;
- 2) grafemalarning tushib qoldirilishi;
- 3) grafemalarning orttirilishi;
- 4) bir grafemaning boshqa grafema bilan almashinuvi.

Tovushlarni qo'llashdagi o'ziga xoslik va farqlar og'zaki nutqda ko'proq namoyon bo'ladi. Unli grafemalarning yosh toifasiga ko'ra xoslanishini aniqlashda quyidagi ketma-ketlikka rioya qilindi:

- 1) unlilarning harfiy ifodasidagi umumiylik/xususiylik qiyosiy tahlil qilindi;
- 2) mikro-bloklarda unlilarning ifodalanish shakli shaxs yosh kategoriyasiga muvofiq guruhlandi.

Unli harflarning ifodalanishida **A** (bosh harf), **U** (bosh harf) va **O'** (kichik harf) harflari tanlab olindi. Biz asosiy e'tiborni ushbu tovushlarni ifodalovchi harflarning bog'lanishi, shakliy xususiyati, elementlarning bajarilishi (bir element qo'shilishi yoki olib tashlanishi), topografik xususiyatlari (nishablik, bosim) singari jihatlarga qaratdik:

⁶Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. – Toshkent, 1962. – 14 б.

⁸Трубетской Н.С. Основы фонологии. – М., 1960; Трубетской Н.С. Некоторые соображения относительно морфонологии. “Пражский лингвистический кружок”. – М.: Прогресс, 1967; Поливанов Е.Д. Фонологическая конвергенция. ВЯ, 1957. №3.; Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. – Ташкент, 1933; Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш.Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент, 1978; Севортян Э.В. Материалы по сравнительной фонетике турецкого, азербайджанского и узбекского языков. Часть 1, Фонетика. – М., 1955.

1-rasm. 14-17 yosh toifasidagi insonlar qo'l yozuvi

Kichik yosh toifasidagi insonlarda harf elementlarining bajarilishi husnixatga muvofiq amalga oshirilishi yuqori ko'rsatkichga ega. Ushbu yosh toifasidagilar yozma nutqida A harfining ifodalanishi bo'yicha qo'shimcha elementlar kam kuzatiladi. Qo'l yozuvi tekshirilishi jarayonida 50 ta namunada qo'shimcha elementlar bilan bajarilgan yozuvlar 11 ta namunada uchradi. Qo'shimcha elementlarning qo'llanishi, asosan, qiz bolalar qo'l yozuvida faolroq. Bunda A harfining dastlabki elementiga qo'shimcha ravishda quyiga yo'nalgan ilmoqcha qo'shilgan holat ko'p uchraydi. Harf elementlarining namunadan chekinish holati yuqori qismda birinchi va ikkinchi elementlarning bog'lanishidagi qirradorlikda yuzaga keladi. Odatda bu yosh toifasidagi insonlarda ayni shu qism keskin ko'tarilish va keskin pastga tushish harakati bilan bajarilmaydi. Yuqori qismda 1 mm gacha kenglik bor. Tahlil davomida umumiy belgilar tanlab olindi. Elementlarning qoldirilishi esa ko'proq o'g'il bolalar qo'l yozuvlarida faolligi aniqlandi. 12-20 yosh toifasida unli fonemalarning qo'llanishida talaffuzga muvofiq yozish ko'proq uchraydi.

Yosh toifasiga ko'ra unlilarning xoslanishini tovushlarning ifodalanish shakli misolida ham o'rganib chiqildi. Unli tovushlarning qisqa, cho'ziq talaffuzi, ayrim unlilarning qo'llanmasligi singari jihatlar tekshirib chiqildi. Asosiy e'tibor so'zlar imlosidagi unlilar bilan bog'liq xatolarga qaratildi. Kichik yoshdagi insonlarda imloviy xatolarning qo'llanilishi boshqa yosh toifasidagilarga nisbatan ko'proq. Bu ko'proq bilim darajasi bilan bog'liq. Shaxsiy xatlarda talaffuzda aytilgani singari yozish salmog'i yuqori. Xususan, talaffuzda bilan so'zi I ning kuchsizlanishi hisobiga *blan* tarzda talaffuz qilinadi.

Shu boisdan biz shaxsiy xatlar tadqiqida aynan og'zaki nutq elementlarining yozma nutqda qo'llanilishi bilan bog'liq holatlarga diqqat qaratdik:

1-jadval. Yosh toifasiga ko'ra unlilarning ifodalanish shakli

T/r	Talaffuz	Misol	Izoh	Soni
1.	Qo'shimcha tarkibida <i>i</i> harfining ifodalanmasligi	<i>Qalesz, nechinchi yilsz?</i>	Asosan bog'lamalar va shaxs-son shakllarida qo'llangan.	28
2.	<i>a</i> harfi <i>e</i> tarzida ifodalangan;	<i>Tayyorlanmeszmi?</i> <i>Man szga ettimku</i>	- <i>ma</i> bo'lishsizlik shakli tarkibida qo'llaniladi.	24
3.	<i>i</i> harfi <i>e</i> tarzda ifodalangan	<i>Kimez buladi muncha yonini oldiz</i>	- <i>ingiz</i> egalik shakli	9
4.	<i>e</i> harfi <i>i</i> tarzida ifodalangan	<i>Nima didiz...</i>	So'zlar qisqartirib yozilganda qo'llaniladi.	8
5.	<i>a</i> harfi <i>e</i> tarzida	<i>Mashinday</i>	- <i>da</i> yuklamasi tarkibida	15-16

		<i>sogandimde...</i>	qo'llaniladi.	
6.	<i>i</i> harfining yozuvda orttirilishi	<i>Xayirli kun, sinifdoshla ...daris qmadm.</i>	Bu savodxonlik darajasining quyi darajasi namoyon bo'ladi.	10-12
7.	Yozuvda texnik xatolik natijasida o'ornida o harfi	<i>...hop, sorab koraman...</i>	Harf elementlarining to'la qo'llanmasligi, tejamkorlikka intilish natijasida qo'llaniladi.	30-34
8.	Yozuvda o'ornida u harfining qo'llanilishi	<i>...uzimam shunaqa db uylagandm ...</i>	Harf elementlarining to'la qo'llanmasligi, tejamkorlikka intilish natijasida qo'llaniladi.	35-45
9.	<i>e</i> harfi <i>i</i> tarzida ifodalangan	<i>Mashnaqa qp bajarasan didi...</i>	Harf elementlarining to'la qo'llanmasligi, tejamkorlikka intilish natijasida qo'llaniladi.	25-30
10.	<i>i</i> harfi ifodalanmagan	<i>Ishini blib qivursn, ...</i>	Harf elementlarining to'la qo'llanmasligi, tejamkorlikka intilish natijasida qo'llaniladi.	6-15

2-rasm. 24-31 yosh toifasidagi qo'l yozuvi

Ushbu yosh toifasini o'rta yosh guruhiga kiritib o'tgan edik. O'rta yosh orasida olingan namunalarda rasmda ko'rsatilgandek, ikki xarakterli xususiyat dominant belgi ekanligi ko'zga tashlandi:

Birinchidan, ushbu yosh toifasida qo'shimcha belgilarning kiritilishi ko'p kuzatiladi (50 ta namunadan 28 tasida ayni shu holat kuzatildi).

Ikkinchidan, harf bajarishdagi elementlarning kamaytirilishi (50 ta namunadan 16-20 tagacha) kuzatildi. O'zgarishlar birinchi va uchinchi element bajarilishida kuzatiladi (ishorasi orqali ko'rsatilgan).

O'xshashlikni uch guruhdagi yosh kategoriyasiga muvofiq qiyoslab chiqildi.

Nutqiy hosilalardagi unli harflarning noodatiy qo'llanishi ham individual xarakter, ham ijtimoiy xarakter kasb etadi. Ma'lum hududga mansub shaxs o'ziga xos tarzda tovushlarni talaffuz etadi. Bu esa matnshunoslik, dialektologiya, areologiya kabi sohalar qatori lingvistik ekspertiza uchun ham ahamiyatli sanaladi. Shaxsiy xatlarning audio va video tarzidagi turlarida unli va undosh fonemalarning akustik-artikulatsion vazifalari maxsus fonoskopik apparatlar

bilan amalga oshiriladi. Bundan farqli o'laroq, qo'lyozma matn va elektron bosma yozuvdagi xatlarda esa fonemalarni inson talaffuz qilganidek yozuvda ham aks ettirishi mumkin. Bu yozuv ijrochisining shaxsiy intellektual xususiyatlaridan darak beradi. Lingvistik ekspertizada anonim xatning eng kichik lingvistik xususiyatlarigacha xatolar turini guruhlash, kodlash va shu asosida dalil korpusi yaratish masalasida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan⁹.

O'zbek tili birliklari eliziya hodisasiga moyil. Eliziya til birliklarida (so'zlar, morfemalar, bo'g'inlar chegarasida, shuningdek, bo'g'inlar ichida) kontekstual sharoitlariga ko'ra (temp, stress, pauzalar, morfologik, sintaktik tuzilish) hosil bo'ladigan fonetik jarayon. Yuqorida kichik yosh toifasi nutqida qo'llaniluvchi unlilar bilan bog'liq o'zgarishlarga diqqat qaratildi. (3.2-rasm) Kichik yosh toifasida deyarli barcha unlilarni qo'llashda xatoliklar yuzaga keladi. Ushbu yosh toifasi so'zlarni talaffuziga muvofiq yozishga moyil. Qolgan uch yosh toifasida unlilarning qo'llanishini tahlil qilish jarayonida **E** va **I** tovushlarning almashtirib qo'llanishi va **I** tovushining qo'llanmasligi, talaffuzda esa kuchsizlanishi bilan xarakterlanadi. Ushbu jihat yozma nutqda ham to'g'ridan to'g'ri aks etadi. Internet tarmog'ida 500 dan ortiq twit va kommentlar tahlil qilindi, yoshga muvofiq taqqoslandi. Qiyoslashlar natijasida quyidagi natijalar kelib chiqdi:

2-jadval. Yoshga muvofiq taqqoslanishlar

Harf	12-18	21-30	31-45	50 va undan yuqori
<i>e-i</i>	150	106	107	62
<i>i</i> ning to'liq va qisman uchrashi. Yozuvda aynan aks etishi.	167	134	101	84
Umumiy ko'rsatkich	317	204	208	146
<i>a-o</i> va <i>a</i> ning qisqartirib yozilishi				
<i>a-o</i>	126	112	98	76
<i>a</i> ning to'liq va qisman uchrashi. Yozuvda aynan aks etishi.	113	93	86	85
Umumiy ko'rsatkich	239	205	184	161
<i>u-i</i> va so'z bo'g'inlarida <i>u</i> harfining orttirilishi				
<i>u-i</i>	103	98	79	54
<i>i</i> ning yozuvda orttirilishi	231	136	51	35
Umumiy ko'rsatkich	334	234	130	89

⁹ To'rayeva D.A. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi: Filol. fan. fals. dokt. ... diss. – Qo'qon, 2022; Kochmar E. (2011). Identification of a writer's native language by error analysis. (Master's thesis). University of Cambridge, UK.; Shuy R. (2001). DARE's Role in Linguistic Profiling. Dictionary of American Regional English,4(3). Solan L.M. (2013). Intuition Versus Algorithm: The Case of Forensic Authorship Attribution. Journal of Law and Policy,21(2). Retrieved June 5, 2019, from <https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol21/iss2/13>.; O'Donnell M. (2008). Demonstration of the UAM CorpusTool for text and image annotation. Proceedings of the 46th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics on Human Language Technologies Demo Session - HLT 08, 13-16.; Hasselgård H. & Ebeling S.O. (2018). At the interface between Contrastive Analysis and Learner Corpus Research: A parallel contrastive approach. Nordic Journal of English Studies. 1. 17. 182-214. 10.35360/njes.438.; Coulthard M. (1994). On the use of corpora in the analysis of forensic texts. International Journal of Speech Language and the Law. 1. 27-43.

Ko'rinadiki, harflarning almashtirib yozilishida o'rta yosh toifasida adabiy normadan chekinish ko'rsatkichi yuqori. Bunga turli omillarni sabab qilib ko'rsatish mumkin. Yuqorida ushbu omillar sirasida gender xoslik va hududiy mansublik belgilari yuqori ekanligini ta'kidlangan edi. Yana qo'shimcha ravishda aytish mumkinki, ushbu fonografik jihatdan qo'llanilish erkaklarga nisbatan ayollar xatlarida salmoqli o'rin tutadi. Yuqori yosh toifasida esa bu ko'rsatkich pasayadi. Garchi jahonda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar keksa yoshdagilar nutqida tovushlarning aralash qo'llanilishi va xatoliklar salmog'ining yuqori bo'lishini ko'rsatsa-da, ammo xatlar tahlili yuqori yosh toifasida, nafaqat, fonetik jihatdan, balki leksik va grammatik jihatdan adabiy normadan chekinish holati kam kuzatiladi. Ular yozuvda bunday xatoliklarga kam yo'l qo'yishadi.

Unlilarning qo'llanishidagi yana bir e'tiborli jihati, turli ruhiy holat jarayonida til birliklarining birdan ortiq qo'llanilishidir. 20-30, 31-45 yosh toifasidagi insonlar xatsida unlilarning birdan ortiq qo'llanilishi ko'p kuzatildi:

- *liliii, sz nima jinnimisiz, qaynanezga iindamaygina haqizsi berib utribsizmi?! (fb 31 yosh ayol);*
- *Eee, akasi, bunaqa ashulalariyizsi eshitib bo'ldik (fb. 39 yosh,erkak);*
- *Nimaaa?! Subutila bormi uzi, kopirmisanla? (fb 42 yosh erkak);*
- *Aaa, gap buyoda ekanda lag'monni ildirib ketvurishadibaranlaga (fb 26 yosh,);*
- *Ooo, ja xayratlantrvordilar, xayratlanib kettime yengililardan.*

NATIJARLAR

Unlilarning shaxs yoshiga muvofiq xoslanishida fonografik hodisalar: unlilarning boshqa unli bilan almashtirib yozilishi, so'zda tushib qoldirilishi bilan xarakterlanadi. Kichik yosh toifasida talaffuz va yozma nutq deyarli bir xil ifodalanishi kuzatiladi. Bundan tashqari, unlilar artikulyatsiyasi, fonetik variatsiyalarning yuzaga chiqishi shaxsning psixo-fiziologik holati bilan bog'liq. Og'zaki nutqda keksalar so'zni qayta ishlash jarayonida to'xtamlar, unlilar takroriga ko'p yo'l qo'yishadi (*imm, aa*). Biroq yozma nutqda (ham bosma, ham qo'lyozma) adabiy me'yordan chekinish holati kam kuzatiladi.

Qo'lyozma matnlarda unli va undosh harflarning ifodalanish shaklini tahlil qilish lingvistik ekspertizada muhim ahamiyat kasb etadi. Bizningcha, ekspertizani tashkil etishda nafaqat mazmuniy (fonografik o'zgarishlar bilan bog'liq), balki shakily tarafiga ham e'tibor qaratish lozim. Avvalo, qo'lyozmalarda belgilarning yoshga muvofiq xoslanishiga ko'ra aniqlab chiqilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, Qo'lyozma ko'rinishidagi anonim xatlarda umumiy va individual xususiyatlar shaxsning yozuv malakasigagina bog'liq bo'lmasdan tashqi muhit, ruhiy-fiziologik holat, jismoniy holat, kasallik, keksalik singari omillar bilan ham bevosita bog'liq. Axborotni qayta ishlash jarayonida kichik yoshdagi kishilarda tezkorlik, noadabiy birliklardan foydalanish, nutq strategiyasining tartibsiz qurilishi holati kuzatiladi.

Qo'lyozma matnlarni tahlil qilishda grafologik va ekspertologik yondashuvlar mavjud bo'lib, grafologiya yozuvga qarab shaxs xarakterini aniqlashga asoslanadi. Ekspertologik yondashuv esa qo'l yozuvi bilan bog'liq sud jharayonida yuzaga keladigan muammoli savollarga javob topishni nazarda tutadi.

Unlilarning ifodalanishidagi xarakterli xususiyatlardan biri sifatida ularning birdan ortiq qo'llanishini aytish mumkin. Bunday holat 20-30 va 31-45 yosh oralig'ida nutqning ekspressivligini yanada oshiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Keksa yosh toifasida to'xtamlar, so'zlarning bog'lanish oralig'i ancha uzun. Og'zaki nutqda

to'xtamlar oralig'i unilarning birdan ortiq talaffuz qilinishi bilan bog'lanadi. Yozma nutqda esa bu xususiyat aks etmaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 8.
2. Бондаренко Л.В. Анализ речевой стратегии дискредитации в лингвистической экспертизе (на примере интернет-коментария) // Филологические науки. Вопросы, теории и практики. – 2014. – №10-1(40). – С. 27-29.
3. Donnell M. O' (2008). Demonstration of the UAM CorpusTool for text and image annotation. Proceedings of the 46th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics on Human Language Technologies Demo Session - HLT 08, 13-16.;
4. Coulthard M. (1994). On the use of corpora in the analysis of forensic texts. International Journal of Speech Language and the Law. 1. 27-43.
5. Hasselgård H. & Ebeling S.O. (2018). At the interface between Contrastive Analysis and Learner Corpus Research: A parallel contrastive approach. Nordic Journal of English Studies. 1. 17. 182-214. 10.35360/njes.438.;
6. Kochmar E. (2011). Identification of a writer's native language by error analysis. (Master's thesis). University of Cambridge, UK.; Shuy R. (2001). DARE's Role in Linguistic Profiling. Dictionary of American Regional English,4(3). Solan L.M. (2013). Intuition Versus Algorithm: The Case of Forensic Authorship Attribution. Journal of Law and Policy,21(2). Retrieved June 5, 2019, from [https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol21/iss2/13](https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol21/iss2/13;).;
7. Kurath H. & McDavid R. I. Jr. The pronunciation of English in the Atlantic states. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961. – P. 58-65
8. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1985. – 54 с.
9. Поливанов Е.Д. Фонологическая конвергенции. ВЯ, 1957. №3.;
10. Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. – Ташкент, 1933.;
11. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш.Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент, 1978; Севортян Э.В. Материалы по сравнительной фонетике турецкого, азербайджанского и узбекского языков. Часть 1, Фонетика. – М., 1955.
12. Трубетской Н.С. Основы фонологии. – М., 1960; Трубетской Н.С. Некоторые соображения относительно морфонологии. “Пражский лингвистический кружок”. – М.: Прогресс, 1967.;
13. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. – Toshkent, 1962. – 14 б.
14. Wise C.M. Southern American dialect. – American Speech, 8, 1933. – P. 37-43.